

Princípios didáticos aplicados ao ensino da Matemática
Teaching principles applied to mathematics education

Cleverton da Silva Vasconcelos¹ Valdir Soares Costa²

Submetido: 07/03/2026 Aprovado: 09/06/2026 Publicação: 25/06/2026

RESUMO

O presente artigo aborda a relevância dos princípios didáticos aplicados ao ensino da Matemática na Educação Básica brasileira. Diante do cenário de baixos índices de aprendizagem revelados pelos instrumentos de avaliação da educação, a Didática é apresentada como instrumento essencial para a melhoria da prática pedagógica e do desempenho discente. O objetivo do estudo é analisar cinco princípios didáticos fundamentais — motivação, socialização, autonomia, individualização e criatividade — e suas aplicações práticas no contexto matemático. Após destacar e fundamentar esses princípios em autores como Fernández Pérez (1994) e Maldonado e Padilha (2009), o trabalho apresenta exemplos de sua aplicabilidade no campo da Matemática. Tais exemplos envolvem atividades específicas, propostas de trabalho em grupo e até treinamentos olímpicos, visando à obtenção de melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. O estudo demonstra que a Didática e a Matemática precisam dialogar em busca de um ensino que alcance os objetivos educacionais na formação do estudante.

Palavras chaves: Educação. Didática. Matemática. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article addresses the relevance of didactic principles applied to the teaching of Mathematics in Brazilian Basic Education. Given the scenario of low learning rates revealed by educational assessment instruments, Didactics is presented as an essential tool for improving pedagogical practice and student performance. The objective of the study is to analyze five fundamental didactic principles—motivation, socialization, autonomy, individualization, and creativity—and their practical applications in the mathematical context. After highlighting and grounding these principles in authors such as Fernández Pérez (1994) and Maldonado and Padilha (2009), the work presents examples of their applicability in the field of Mathematics. These examples involve specific activities, group work proposals, and even Olympic training, aiming at obtaining better results in the teaching-learning process. The study demonstrates that Didactics and Mathematics need to engage in dialogue in pursuit of teaching that achieves the educational objectives in student development.

Keywords: Education. Didactics. Mathematics. Learning.

¹ Mestre em Matemática Profissional pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), pelo programa mestrado profissional em Matemática em rede nacional PROFMAT). ✉ cleverton@ifal.edu.br

² Mestre em Matemática Profissional pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), pelo programa mestrado profissional em Matemática em rede nacional PROFMAT). ✉ valdir.soares@ifal.edu.br

1. Introdução

A disciplina de Matemática exerce função essencial na Educação Básica, por configurar-se como um dos fundamentos do desenvolvimento cognitivo, científico e social do educando. Sua relevância ultrapassa o simples domínio de procedimentos técnicos, abrangendo a construção do pensamento lógico, o desenvolvimento da habilidade de solucionar problemas, a capacidade argumentativa e a competência para a tomada de decisões fundamentadas. Essas competências estruturantes favorecem o progresso nas demais áreas do conhecimento, ampliando as possibilidades de aprendizagem e formação integral do estudante.

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Matemática figura como componente obrigatório em toda a Educação Básica. Nesse contexto, está presente tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, sendo essencial para a formação integral do estudante e integrando a parte obrigatória da base nacional comum. Dessa forma, estudos, pesquisas e metodologias voltados ao aprimoramento do ensino da Matemática assumem grande relevância no âmbito da educação básica brasileira.

Apesar de ser um componente extremamente importante na engrenagem da educação de modo geral, a realidade apresenta um cenário de índices muito baixos no que diz respeito à aprendizagem da Matemática. Diversos indicadores evidenciam um quadro preocupante no desenvolvimento dos estudantes nessa disciplina.

Essa realidade é confirmada pelos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2022, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), os quais revelam que os alunos brasileiros continuam a enfrentar desafios significativos em Matemática. A pontuação média do Brasil foi de 379 pontos, inferior à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que alcançou 472 pontos.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de uma preocupação permanente com a melhoria do desempenho dos estudantes em Matemática. Nesse contexto, a Didática apresenta-se como instrumento fundamental para contribuir tanto com a formação docente quanto com a prática pedagógica, visando a avanços significativos na componente curricular.

Mallart (2009) apresenta o termo Didática como proveniente do grego: *didaktiké*, *didaskein*, *didaskalia*, *didaktikos* e *didasko*. Todos esses vocábulos têm em comum a relação com o verbo ensinar, instruir e explicar com clareza. A partir dessa origem etimológica, a Didática é definida como o campo da Pedagogia que estuda o processo de ensino-aprendizagem, investigando seus fundamentos, objetivos, conteúdos, métodos, estratégias e formas de avaliação, com vistas à organização sistemática da prática educativa

Para Libâneo (2013), a Didática configura-se como a teoria do ensino, responsável por examinar seus fundamentos, suas condições e as formas pelas quais a instrução e o processo de ensinar se concretizam. Por sua vez, Pimenta e Anastasiou (2010) enfatizam que a Didática transcende uma perspectiva estritamente técnica, assumindo uma dimensão crítica e reflexiva acerca da prática docente, ao promover a articulação entre teoria e prática no contexto histórico e social da educação.

Desse modo, os recursos didáticos revelam-se de grande relevância como suporte ao processo educacional, na busca por resultados mais consistentes e eficazes. Nessa perspectiva, Fernández Pérez (1994) e Maldonado e Padilha (2009) afirmam, em suas abordagens teóricas, a existência de vinte princípios didáticos que orientam a prática pedagógica e a atuação docente, com vistas a ampliar a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Entre esses princípios, destacam-se cinco: motivação, socialização, autonomia, individualização e criatividade.

2. Motivação

O primeiro princípio é a motivação, cujo propósito é promover estímulo, manter o interesse, o entusiasmo e a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem. A motivação é insubstituível na prática docente, conforme afirmado por Piaget (1996), para quem ela constitui a chave do sucesso docente. Além disso, Freire (1987) destaca que a motivação se evidencia na atividade docente quando os alunos se mostram motivados e inspirados pelo professor. Gardner (1995) reforça essa ideia, destacando que a motivação é fundamental para construir um ambiente de aprendizagem eficaz.

Ademais, a teoria de McClelland (1972) indica que a motivação humana é impulsionada por necessidades psicológicas, como a necessidade de realização, a qual estimula o desejo de alcançar metas, superar desafios e obter êxito. Portanto, percebe-se a extrema relevância da motivação para a obtenção de melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, somente um professor motivado pode promover um ambiente favorável à motivação dos estudantes.

A motivação é capaz de proporcionar e desenvolver, na prática docente, um espaço para a busca constante por melhores metodologias e recursos, visando manter o comprometimento dos alunos. Isso gera um ambiente positivo e respeitoso, favorecendo o desenvolvimento de habilidades criativas e resolutivas. Com esse ambiente preparado, o docente motivado despertará o interesse do aluno, estimulando sua curiosidade, fomentando sua autonomia e promovendo uma aprendizagem significativa. Por outro lado, a desmotivação é contagiosa, prejudicial e

maléfica aos ambientes educacionais. Segundo Alves (2000), a desmotivação é um sintoma de que algo não vai bem na relação entre o aluno e o conhecimento.

Ainda se entende que, apesar da relevância da motivação nos processos educativos, ela sozinha não produzirá efeitos concretos na aprendizagem. Outros fatores precisam se acrescentar à experiência motivadora do docente para que o resultado seja o esperado, pois os excelentes retornos ao estímulo da aprendizagem decorrem de um conjunto de fatores didáticos, metodológicos, de recursos e ambientais.

Nesse contexto, observa-se, de forma geral, a existência de barreiras relacionadas ao ensino da Matemática entre os estudantes, seja pelas dificuldades em desenvolver o pensamento matemático, seja por experiências negativas vivenciadas com a disciplina, seja, ainda, pela falta de interesse diante dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Por essa razão, o ensino da Matemática deve ser pautado por estratégias metodológicas capazes de promover a motivação, a participação e a construção significativa do conhecimento.

De Andrade e Pontes (2023) afirmam que educadores e professores buscam constantemente novas alternativas metodológicas para qualificar os processos de ensinar e aprender Matemática na Educação Básica, de modo que a aprendizagem não se reduza à transmissão de respostas prontas, mas favoreça a interação entre conceitos abstratos e a realidade dos estudantes. Nessa perspectiva, também se constata que alguns alunos apresentam habilidades acima da média em processos matemáticos e, muitas vezes, sentem-se desmotivados ou entediados no ritmo regular da sala de aula, especialmente quando o professor não consegue adaptar o nível do conteúdo, a abordagem metodológica e o ritmo das atividades às suas necessidades específicas

Nesse sentido, apresenta-se um processo de aulas e atividades na disciplina denominado preparatório olímpico de Matemática, constituído por encontros voltados ao aprofundamento de conteúdos específicos e avançados, com culminância na participação dos estudantes em olimpíadas de Matemática, a exemplo da OBMEP — Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Da Silva Vasconcelos e Costa (2025) destacam a necessidade de adoção de métodos e abordagens inovadoras para a apresentação dos conteúdos matemáticos, com vistas a facilitar e impulsionar o processo de ensino-aprendizagem. Os autores ressaltam, ainda, que atividades práticas, interativas e concretas podem favorecer o interesse dos estudantes, possibilitando a integração dos conceitos matemáticos de maneira mais tangível e contribuindo para uma compreensão mais profunda das ideias trabalhadas. Diante disso, o treinamento olímpico de Matemática pode proporcionar maior motivação ao discente, uma vez que permite o contato com aspectos pouco explorados no cotidiano da sala de aula, promove situações de desafio

intelectual, atende ao desejo de avançar nos estudos e possibilita o acesso a programas governamentais vinculados ao desempenho em competições olímpicas.

Este trabalho pode ser executado como projeto de ensino na instituição, integrando a grade de atividades extracurriculares ou configurando-se como programa de aperfeiçoamento discente. Em qualquer uma dessas modalidades, as aulas poderão ser ministradas em turno inverso ao das séries regulares, seguindo uma programação específica voltada ao aprofundamento dos conteúdos matemáticos.

Pontes et al. (2023; 2024) evidenciam que a análise de problemas olímpicos de Matemática pode contribuir para a compreensão das estratégias de resolução, do raciocínio lógico e das exigências cognitivas presentes nas avaliações da OBMEP. Assim sendo, o preparatório olímpico tem como finalidade incentivar e fortalecer o estudo da Matemática, colaborar para a elevação da qualidade da Educação Básica e ampliar o acesso dos estudantes a materiais didáticos de excelência. Além disso, busca identificar jovens talentos, estimular seu ingresso em universidades, especialmente nas áreas científicas e tecnológicas, e promover o aperfeiçoamento dos professores da rede pública, contribuindo para sua valorização profissional. Dessa forma, tal iniciativa configura-se como importante fator de motivação para o ensino e a aprendizagem da Matemática.

3. Socialização

O segundo princípio central da Didática refere-se à socialização nas orientações das práticas pedagógicas. Tal princípio compreende a interação e a cooperação entre estudantes e professores. De acordo com Torres Maldonado (2009), a socialização constitui elemento indispensável para o desenvolvimento integral do educando.

Esse fundamento sustenta que a aprendizagem é mais eficiente quando alunos e professores interagem, trocando experiências, conceitos e saberes. Tal abordagem corrobora, de maneira contundente, a estrutura da escola e do ensino, visto que ambos possuem caráter social. As atividades desenvolvidas na instituição promovem um ambiente de troca, partilha e espírito colaborativo. Ademais, é inviável desenvolver habilidades múltiplas nos discentes por meio dos processos educativos sem o exercício da socialização.

A socialização desempenha um papel crucial na formação de competências socioemocionais e na capacidade de trabalho colaborativo. Nesse contexto, Freire (1987) destaca que esse processo é inerente à educação, permitindo que os indivíduos atuem como sujeitos ativos na construção do conhecimento.

Corroborando essa perspectiva, Vygotsky (1987) afirma que a interação social é determinante para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, uma vez que o intercâmbio com o outro é o motor da aprendizagem. Complementarmente, Piaget (1954) defende que o amadurecimento intelectual resulta da adaptação do organismo ao meio. Por fim, Hymes (1979) enfatiza que a interação professor-aluno é um pilar decisivo para o sucesso educacional.

Para compreender a socialização no contexto educacional, dois aspectos fundamentais devem ser considerados. Em primeiro lugar, o ambiente social não deve anular as características individuais do aluno, garantindo-lhe o desenvolvimento pleno. Em segundo lugar, o processo de socialização pode gerar conflitos e dificuldades, o que exige habilidades emocionais para superá-los. No entanto, tais desafios não minimizam a relevância desse processo, conforme exposto anteriormente.

O homem é um 'animal político', conforme Aristóteles (2013), que se desenvolve em sociedade; por isso, a escola constitui um dos ambientes mais favoráveis ao progresso social e intelectual do indivíduo. É nesse espaço que a criança desenvolve habilidades de convivência e, a partir delas, aprimora seu aspecto cognitivo. Por meio da socialização, o aluno aprende, ensina, consolida-se, lida com frustrações e forma-se como cidadão.

Um exemplo de aplicabilidade da socialização no ensino da Matemática é a proposta de uma atividade desenvolvida com uma turma de ensino médio, dividida em cinco grupos. Cada equipe será responsável por construir, utilizando materiais previamente solicitados, os seguintes sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.

Antes da execução, o professor deve realizar a exposição da planificação desses sólidos, demonstrando métodos simples de construção com materiais como cartolina, madeira, emborrachados (EVA) ou canudos. É fundamental destacar a importância da aferição precisa das arestas e dos raios, para que as construções apresentem rigor geométrico, esquadro adequado e qualidade estética, conforme a figura abaixo.

Figura 1: Sólidos geométricos

Fonte: Acervo da pesquisa

Durante o processo, cada grupo discutirá a melhor maneira e o método mais prático para executar a tarefa. Ao final, as equipes apresentarão à turma os processos de construção dos sólidos e identificarão onde tais formas são encontradas no cotidiano. Essa atividade ilustra uma das muitas aplicações da socialização nos processos educativos relacionados à Matemática.

Contudo, não se podem ignorar os alunos que, por diversas razões, possuem algum tipo de dificuldade de interação e de socialização. Tais casos devem ser analisados com o suporte de toda a equipe pedagógica da escola, em busca dos melhores caminhos para inserir esses estudantes no processo.

4. Autonomia

O terceiro princípio da didática é a autonomia promovida pelo docente no ambiente de sala de aula. A autonomia fomenta a responsabilidade pessoal e a autoconsciência, promovendo habilidades analíticas e capacidade decisória em diferentes contextos. Padilha (2009) escreve que a autonomia é fundamental para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva.

Nesse viés, que Gardner (1993) declara a frase: “A autonomia permite que os alunos sejam protagonistas do seu próprio aprendizado”. É por meio da autonomia que o professor assegurará ao aluno a liberdade acadêmica durante o processo de aprendizagem, gerando um certo conforto, no ambiente educativo.

A autonomia é extremamente relevante para o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Freire (1996) corrobora essa relevância, afirmando que ela é condição fundamental para o desenvolvimento da criatividade e da criticidade. Além disso, Rousseau (2003) defende que a educação deve visar à formação de seres autônomos, capazes de pensar por si mesmos. Corroborando essa ideia, Dewey (2004) declara que a autonomia é essencial para o desenvolvimento da responsabilidade e da autoestima. Consequentemente, considerando que a educação tem como objetivo principal melhorar o indivíduo e o bem comum, a autonomia proporciona condições para alcançar esses dois propósitos.

Por outro lado, não se pode confundir autonomia no processo educacional com falta de orientação, encaminhamentos, intervenção docente ou normas que estabelecem princípios de convivência na relação professor-aluno. Essa autonomia visa desenvolver habilidades academicamente, socialmente e emocionalmente, dentro de um ambiente estruturado e respeitoso, não um ambiente de anarquia e desajustes sociais. Por exemplo, a autonomia individual não pode prejudicar o desenvolvimento dos demais nem gerar conflitos sociais insustentáveis no contexto escolar.

Um exemplo de fomento à autonomia dos alunos, por meio da prática didática na área da Matemática, é a realização de uma atividade em grupo que aborda conteúdos de porcentagem, razão, proporção e Matemática financeira básica, voltada para turmas de 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental. Ressalte-se que o professor já deve ter abordado tais tópicos previamente, durante as aulas regulares. Com isso posto, os estudantes devem simular a organização de uma pequena cantina ou a venda de um produto (como brigadeiros, sucos ou sanduíches) em um evento escolar.

A metodologia para tal atividade consiste nas seguintes etapas: cada grupo, com o número de integrantes determinado pelo professor, deverá definir o produto a ser comercializado, pesquisar ou estimar o custo dos ingredientes e calcular o custo total de produção. Além disso, os alunos devem estabelecer o preço de venda, calcular a margem de lucro (em valor absoluto e em porcentagem) e projetar o ganho total com base em uma meta de vendas específica.

Caso algum aluno enfrente dificuldades, o docente intervirá no sentido de fornecer orientação para que, ainda assim, o discente tenha plenas condições de tomar decisões de forma autônoma e independente. Tal abordagem garante que o estudante seja parte fundamental no processo de aprendizagem e em seu desenvolvimento integral.

5. Individualização

O quarto princípio é a individualização, que enfatiza a importância de personalizar o processo educacional, considerando as características e necessidades particulares de cada estudante.

Segundo Barrios (2025), a tendência atual é direcionar a atenção e o acompanhamento de forma personalizada, observando fraquezas, pontos fortes, erros, conquistas, expectativas e qualidades individuais. O ensino deve ser adaptado às necessidades e aos ritmos de cada educando. Tal fundamento é essencial para garantir que todos os alunos tenham oportunidades equitativas de aprendizagem.

Moran (2007) afirma que a individualização no ensino exige uma perspectiva que considere a forma como cada aluno constrói o saber, estando esse processo ligado tanto aos aspectos cognitivos quanto à experiência de vida de cada um. Os professores devem criar espaços para que os estudantes desenvolvam suas habilidades de forma progressiva, sem comparações externas, focando exclusivamente nos avanços de cada indivíduo.

Em síntese, a Didática demanda um olhar personalizado, atento às diferenças de ritmo, competências e interesses. Nesse contexto, a educação deve ser adaptada às necessidades

singulares de cada estudante, promovendo o seu desenvolvimento integral. Esse princípio requer, portanto, uma prática inclusiva que respeite a diversidade e a singularidade de cada educando.

Todavia, embora oriente o docente a ter cautela e perspicácia com as demandas individuais — visando oportunizar a todos chances de um desenvolvimento cognitivo sólido —, tal princípio não deve anular o da Socialização. Isso ocorre porque o ambiente de trocas e interações produtivas permanece sendo o alicerce fundamental para a construção do conhecimento.

A aplicabilidade desse princípio pode ser observada em uma turma que integre um discente com deficiência visual. Para proporcionar condições de aprendizagem a esse aluno — especificamente no estudo da Geometria, como o cálculo de áreas de polígonos —, desenvolveu-se a seguinte metodologia: inicialmente, o docente explica o 'Teorema de Pick'. Esse método permite calcular áreas de polígonos variados por meio da contagem de pontos em um plano reticulado, oferecendo uma alternativa eficaz ao cálculo tradicional, especialmente para formas complexas.

Logo após a explicação teórica do conteúdo, utiliza-se um geoplano, no qual se emprega um barbante ou elástico para formar polígonos aleatórios. Assim, ao manipular o material, o aluno adquire a noção da região plana trabalhada, identificando quantos pontos de coordenadas inteiras estão situados nas arestas (fronteiras) e quantos pertencem à área interior.

Figura 2: Geoplano

Fonte: Acervo da pesquisa

Por fim, valendo-se do cálculo mental, o estudante poderá determinar a área da região ao considerar, por exemplo, um polígono com 10 pontos na borda e 5 pontos internos. Nesse caso, calcula-se a metade dos pontos da borda, obtendo-se 5, soma-se esse valor aos pontos interiores, totalizando 10, e, ao subtrair 1, chega-se ao resultado 9, correspondente à área da figura. Essa

atividade permite que o discente abstraia o conceito de polígono e realize o cálculo de sua área de forma autônoma, revelando um processo didático fundamentado no princípio da individualização, ao favorecer a inclusão e o desenvolvimento de competências específicas.

De Jesus et al. (2026) ressaltam que atividades matemáticas que articulam ludicidade, desafio intelectual, interação social e contextualização contribuem para aprendizagens mais significativas, prazerosas e transformadoras, especialmente na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e em outras etapas da escolarização. Dessa forma, a proposta fortalece o protagonismo discente, estimula o raciocínio lógico e amplia as possibilidades de compreensão dos conceitos matemáticos por meio de práticas acessíveis e significativas.

6. Criatividade

O quinto princípio é a criatividade, que transcende a mera transmissão de conteúdo ao focar na aplicação prática e no estímulo à inventividade do estudante. Esse preceito requer que o docente incentive a expressão individual e coletiva, estabelecendo um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades essenciais.

Conforme Pontes (2026), a criatividade estimula a formulação de estratégias próprias e de soluções não convencionais, permitindo que o estudante ultrapasse procedimentos mecânicos e desenvolva formas autônomas de pensar matematicamente. Nessa mesma direção, Moran (2007) compreende a criatividade no ambiente educacional como um processo que não se limita ao ato de criar, mas envolve o desenvolvimento de habilidades para lidar com situações de forma singular, articulando raciocínio crítico e expressão pessoal. Sem ela, a educação tende a tornar-se um sistema mecânico e estático, limitando o desenvolvimento pleno do estudante.

Na prática, o princípio da criatividade deve ser integrado ao planejamento didático, permitindo que o professor desafie seus alunos por meio de atividades que favoreçam a autonomia, a experimentação e a construção ativa do conhecimento. Para que isso ocorra, é necessário que o próprio docente adote uma postura criativa, capaz de criar condições para que os discentes explorem suas ideias e assumam o protagonismo no processo de aprendizagem.

Da Silva e Dos Santos (2025) comentam que o desenvolvimento da capacidade de pensar matematicamente envolve a mobilização de conhecimentos, a organização desses saberes, o planejamento de estratégias e sua execução, favorecendo nos estudantes a tomada de decisões. Esse processo é gradual, exige preparo e deve considerar os modelos mentais dos alunos como ponto de partida para a integração entre os conceitos científicos e os conhecimentos previamente construídos.

Nessa perspectiva, a criatividade, como princípio didático, estabelece um ambiente dinâmico, estimula a exploração de novas ideias e respeita a individualidade dos estudantes. No exercício da docência em Matemática, esse princípio pode ser aplicado, por exemplo, por meio da construção do Tangram, atividade em que a turma de Ensino Fundamental é organizada em duplas ou trios e recebe materiais como tesouras escolares, cartolinas, régua e lápis. Inicialmente, os alunos desenham o modelo proposto na cartolina e, posteriormente, realizam o recorte das peças, formando o quebra-cabeça conhecido como Tangram, o que possibilita a articulação entre criatividade, raciocínio geométrico, planejamento e aprendizagem matemática significativa.

Figura 3: Tangram

Fonte: Acervo da pesquisa

Após o recorte, cada dupla ou trio terá em mãos sete peças, com as quais poderão ser formadas diversas imagens, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 4: Exemplos de construções com o tangram

Fonte: Acervo da pesquisa

Dessa forma, a atividade com o Tangram desenvolve habilidades cognitivas, espaciais e matemáticas, estimulando também a criatividade e a imaginação dos estudantes. Esse recurso constitui um exemplo prático e efetivo do princípio didático da criatividade aplicado ao ensino da

Matemática, pois permite que o aluno manipule formas, elabore estratégias, visualize relações geométricas e construa conhecimentos de maneira ativa.

Rodrigues et al. (2025) destacam a necessidade de romper com uma visão tradicional e excessivamente abstrata do ensino, favorecendo práticas que possibilitem ao estudante aprender de forma prazerosa e contextualizada. Assim, o uso do Tangram pode contribuir para tornar a aprendizagem mais significativa, dinâmica e próxima da realidade dos estudantes, fortalecendo a articulação entre criatividade, raciocínio matemático e construção do conhecimento.

7. Considerações Finais

O presente artigo buscou compreender, de forma teórica, alguns princípios didáticos que se apresentam como norteadores para uma prática docente mais eficaz, a ponto de possibilitar um melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem no âmbito da disciplina de Matemática.

A partir da fundamentação conceitual dos aspectos didáticos, conseguiu-se atingir o objetivo do trabalho ao estabelecer uma relação direta entre tais aspectos e propostas de atividades práticas de Matemática. Estas visam potencializar o desempenho dos alunos, proporcionando condições que, em tese, produzirão resultados satisfatórios em todo o processo.

Consoante os dados expostos, embora de forma sucinta, observa-se que o ensino da Matemática na educação básica brasileira ainda demanda avanços significativos, visto que os índices de desempenho permanecem estagnados. Nesse sentido, pesquisas que visem à transformação desse cenário assumem relevante valor acadêmico e social.

Por fim, entende-se que a área da Didática, bem como outros vieses da educação, é muito vasta e rica em suas contribuições, constituindo-se como uma ferramenta fundamental a ser aprofundada em investigações futuras. Percebe-se, portanto, a necessidade de avançar em pesquisas que foquem nos princípios didáticos e na elaboração de atividades de Matemática que atendam às demandas do estudante, facilitando a aplicação prática desses parâmetros em sala de aula.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. **Pisa**. Brasília, 2023.

ALVES, Rubem. **A alegria de ensinar**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000

ARISTÓTELES. **Política**. Tradução de Mário da Gama Kury. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

BARRIOS, Anibal. **Os princípios didáticos**. Assunção: UTIC, 2025.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: **Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017.

CANDAU, Vera Maria. **A didática em questão**. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

DA SILVA, Luciano Martins; DOS SANTOS, Ricardo Menezes Almeida. Contribuições relevantes proporcionadas por atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 1, p. 35-46, 2025.

DA SILVA VASCONCELOS, Cleverton; COSTA, Valdir Soares. Metodologia para introdução ao estudo das Cônicas. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 1, p. 47-62, 2025.

DE ANDRADE, Heloysne Roberta Eloi Moura; PONTES, Edel Alexandre Silva. Uma sugestão metodológica no processo de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica: Método RICA (Raciocínio Lógico, Inteligência Matemática, Criatividade e Aprendizagem). **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 7, p. 456-467, 2023.

DE JESUS, Isabelly Christiny Gomes et al. Jogos Matemáticos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: ludicidade, raciocínio lógico e desenvolvimento das habilidades matemáticas. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 2, p. 97-109, 2026.

DEWEY, J. **Democracia e Educação**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.

FERNÁNDEZ PÉREZ, M. **Princípios de didática**. Madrid: Dykinson, 1994.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GARDNER, H. **Inteligências Múltiplas**. Porto Alegre: Artmed, 1995.

HYMES, D. **Linguagem e Educação**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

MALLART, Joan. **Didáctica: concepto, objeto y finalidades**. Barcelona: Graó, 2009.

MCCLELLAND, D. C. **Motivação e personalidade**. São Paulo: Editora Atlas, 1972.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Divulgados resultados do Brasil no Pisa 2022**. Brasília, 2023.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. São Paulo: Papirus, 2007.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá.** São Paulo: Papirus, 2007.

PADILHA, r. **didática contemporânea.** São Paulo: Cortez, 2009.

PIAGET, J. **A formação do espírito científico.** Tradução: Maria João Pereira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. **Docência no ensino superior.** 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Raciocínio, Inteligência, Criatividade e Aprendizagem: o Método RICA no ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 2, p. 16-28, 2026.

PONTES, Edel Alexandre Silva et al. Análise discursiva sobre problemas olímpicos de Matemática: 1o questão de cada prova da OBMEP nível 3, no período de 2013-2023. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 7, p. 411-419, 2023.

PONTES, Edel Alexandre Silva et al. Estudo descritivo de Problemas Olímpicos sobre circunferências: questões da OBMEP nível 3, no período de 2013-2023. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 9, p. 163-174, 2024.

RODRIGUES, Adriely Almeida et al. O Pensamento Algébrico como Ponte entre o Saber Escolar e a Ação Extensionista em Matemática. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 227-235, 2025.

ROUSSEAU, J.-J. Emílio. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.

TORRES MALDONADO, J.; GIRÓN PADILLA, A. **Princípios da didática.** São Paulo: Cortez, 2009.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 1987.